

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЕ ЭПИЧНОГО СЮЖЕТА И ОБРАЗА

Сагтаров Хайрулла

*Старший преподаватель Ташкентского
университета прикладных наук*

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с узбекском народном эпосом.

Ключевые слова: эпос, традиция, обычаи, мифопоэтические образы, бахши, исполнители, эпические сюжеты.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalq eposiga oid masalalar muhokama qilinadi.

Tayanch so'zlar: doston, an'ana, urf-odatlar, mifopoetik obrazlar, baxshi, ijrochilar, epik hikoyatlar.

Развитие сюжета эпоса «Таркибадахшан» на исторических этапах связано с эпосами Серия «Горогли» с генетической и типологической точки зрения. Это, в свою очередь, является основой для расширения тема былин, содержание сюжета и обеспечивает их формирование в оболочке чистых традиций.

Итак, формирование сюжета в определенном смысле эпической оболочки обеспечивает возникновение ряда однотипных событий на основе сотрудничества и развития живых устных традиций. «Художественная эволюция традиционного эпоса играет важную роль в возникновении и развитии народного эпоса, а его популяризация явилась результатом высокого исполнительское мастерство Бахши. Согласно историческим источникам, художественная система узбекского народного эпоса содержит эпические сюжеты и мотивы разных эпох, восходящие к этапам развития узбекского народного эпоса, архаический сюжет, изображающий мифопоэтические образы наших предков, живших в древности» [1, с. 5]. Например, в результате мифологической трансформации, характерной для сюжета эпоса «Горогли», архаический Форма сюжета эпосов «Маликка айёр» и «Таркибадахшан» определяет мифологический сюжет и его поведение эпического героя. Потому что существуют два основных пути развития эпоса и возникновения новые типы (а также новые сюжеты, представляющие эти типы): эволюция и перерывы в градуализме. Первое заключается в том, что переход создает «гибридные» явления. Вторая описывает формации, характеризующиеся резкими особенностями новинка. Эволюция,

если она проходит ряд стадий, представляет собой конечные результаты, близкие к тем, которых она могла бы достичь. и это творчество, связанное с постепенным разрывом. Второй тип творческого процесса может включать в себя эволюционные черты. По сути, оба разные методы последовательной связи [2, с. 206].

Итак, появление эпического сюжета позволяет задуматься над вопросом архаичного сюжета и его взаимодействия. Формирование и развитие эпических сюжетов в новой форме в живой устной речи традиции носит прежде всего эволюционный характер, а во-вторых, формируется на основе трансформационного процесса. В такой ситуации, сохранение и изменение архаических средств, свойственных сюжету эпоса, формируют динамику появления второго сюжета, его индивидуализация в рамках эпических школ и популяризация в традиционном быту. условия производительности.

Разумеется, архаическая форма сюжета эпоса «Таркибадахшан» возникла в результате мифологической трансформационная характеристика эпического сюжета «Гёроглы». Это создало классический период сюжета эпоса.

«Таркибадахшан» от архаической формы события мифологической трансформации, характерной для сюжета произведения эпос. Генезис и историко-постепенное развитие эпического сюжета продолжается на этапе мифологического басно-мифологический повествовательно-художественный контекст и развивается как традиционный эпический сюжет. Например, облик сюжета былин «Гёроглы» формировался на основе динамики историко-фольклорного процесс, а его архаичный вид был приспособлен к исполнению эпической памяти и знаний об исполнитель опирается на художественно-эстетическое мышление и мировоззрение мифологической басни. Согласно закону в эпосе мифологический субъект поднимается до уровня эпического героя и приобретает традиционность как художественный контекст — закон эпического представления. Согласно мифологическому преданию, эпический субъект был руководителем осуществления миссии поставленная перед ним, то есть идея объединения общества ради великих целей. Этот процесс был идеологическим цель эпического сюжета. Потому что любой эпический сюжет предстает в системе художественных идей, проблем, конфликтов и определенных законы развития рассказа исходя из определенной цели. Поэтому

проблемой эпического сюжета является мифологический сюжетно-эпический герой и художественный контекст. Здесь следует отметить, что вопрос о эпическом герое и возложенной на него миссии тесно связан с вопросом эпического сюжета. В основе сюжета эпоса «Гёроглы» лежит создание образа Гёрогли и идеальная цель его – создание лидера, объединяющего общину и защищающего её. Этой цели служат и мифологические басни. «Потому что миф определил основное направление эпоса, от художественно-изобразительного начала до соотношения его образов» [3, с. 129]. В начальный период развития эпического сюжета герой действует в ограниченном полюсе. Оно становится уникальной частью мифологических представлений, определяющих состояние Вселенной или судьбу человечества. При этом деятельность эпического героя часто проявляется в форме мифологического сюжета. Образ национального эпического героя также проходит свой путь развития. Он, кстати, так же сложен и противоречив, как и процесс рождения героя. В этом плане эпический герой может выступать как божество, заботящееся о гармонии мироздания и оберегающее ее. Его первой заботой может быть благополучие народа. Например, Нюйва характерна богиня древнекитайской мифологии. Эти особенности рождения эпического героя отражены в турецком героическом эпосе. Именно эти события объясняют содержание сюжетов и говорят о том, что герой рождается не от людей, от родителей, а каким-то другим образом в этом мире, то есть без вмешательства людей, без их участия в этом процессе. «Это не имеет никакого отношения к физиологии человеческого рождения» [4, с. 234]. И.В. Свои теоретические взгляды на вопрос о рождении героя Пухов выражает следующим образом. Небезосновательно, что «мотив возникновения жизни на земле принадлежит к древнейшему периоду тюрко-монгольского эпоса» [5, с. 59]. За непосредственную основу для этого можно взять мотивы и персонажи былин «Гёроглы».

Мотив рождения эпического героя сохраняет свой мифологический характер в античных вариантах независимо от его различные формы в эпическом искусстве народов мира. Например, в грузинском эпосе «Амириани» охотник видит на дороге череп с надписью: «Чего только не терпела эта несчастная голова и что она потерпит».

Охотник приносит кость домой и кладет ее в сундук. Жена охотника, заметив звук, доносившийся из кость, бросает ее в огонь и перемалывает в мешок. Дочь охотника открывает сундук и облизывает его, чтобы узнать что раздавлено. Желудок девушки разрывается, и из нее выходит существо по имени Джоржали или Ромпани. Загадочно и рождение Сосуко, героя Нартлара. Он рождается из камня, принесенного из реки прекрасный Сатанай. В действительности мотив матери эпического героя, беременной при неестественных обстоятельствах и протвоестественное (божественное) рождение героя сохранилось и в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской версиях. эпос «Рождение Гёрогли». Например, в версии поэта Чоршанби сын Биби Хилал глотает пену. впадая в реку, беременеет от нее и рождает ребенка в могиле. Этот эпизод, то есть рождение героя, также связано с культом воды в саге «Зайдиной», записанной Кадиром Бахши Рагимовым.

«Матерью Грогли была сестра Ахмадбека Биби Хилал. Биби Хилал забеременела, когда была девочкой, она даже этого не сделала. знать, от кого она забеременела. Сначала он никому ничего не сказал, а когда ему исполнился девятый месяц, Ахмадбек узнал об этом и избил Биби Хилал, сказав, что это будет для меня иснадом, чтобы никто не узнал. знать» [6, с. 8]. В целом в оболочке мифологического мировоззрения, связанного со сверхъестественным рождением эпоса героя сохраняются различные идеи и верования, которые в определенном смысле важны в структуре эпоса.

Фантазии о том, как мать героя беременеет от поедания яблок, запаха цветов, купания в чудесных водах. Родниковая вода, солнечный свет, дождь и ветер приобретают в таких эпизодах художественный характер и играют важную роль в логичность сюжетных событий. Хотя эпический герой Горогли в версиях древний эпос, он же шаманский аналог, художественная форма мифологического образа, сложившегося на основе шаманского убеждения и представления. Все действия, совершаемые Шаманом, воплощены в образе былинного богатыря Горогли. Конечно, далеко не от мысли, что образ шамана и Гёрогли выполняют одну и ту же задачу, следует сказать что этап исторического и постепенного развития великих шаманов послужил прообразом возникновение образа эпического героя.

Хотя эпический герой Горогли в древних версиях связан с культом воды, он представляет собой художественную форму мифологический образ, сформированный на основе шаманских верований и воображения. Шаманизм в определенном смысле религиозный символ, связывающий мир духов и защищающий людей от злых духов. В этот момент должно быть отмечено, что традиция общения с духами-покровителями и использования их помощи также является основой шаманизма.

Поскольку характер древнего шамана и главного героя эпоса Горогли имеют общие черты, они имеют возможность напрямую пользоваться поддержкой духа-покровителя и использовать магически мощные детали... На основе образов, связанных с появлением мифологических персонажей, покровительствующих Шаману, в образах птиц, в фольклоре тюркских народов Средней Азии, мотив изображения предка-наставника-бахши-покровителя, который придал эпическому куйчи-бахши эпический талант, возникший в образе птицы [7, с. 45-51]. На основании этого можно сказать что древние шаманы были создателями и исполнителями мифологических эпосов, а также проводили символические магические церемонии и ритуалы. Способность образа Горогли произносить заклинания с использованием различных магических средств, переходить из одной формы в другую (метаморфоза), просить помощи у мира духов и общаться с ними бахш, древний шаман, который проводит символические магические обряды и ритуалы и совершает пример мифологического эпоса - эпос Виды фейерверков функционально связаны друг с другом. Из выше, можно сделать вывод, что эволюция сюжета эпоса «Гёроглы», в том числе и «Таркибадахшана», является непосредственно эстетизация процессов, связанных с трансформацией устных рассказов и повествований о мифология архаического шаманизма. Этот процесс является этапом перехода от мифологической басни к мифологическое повествование и его трансформация связаны с традиционализацией исполнительской эпической памяти и знание художественного контекста. Потому что в устных рассказах, связанных с шаманами, организация ритуалов и обряды племени, обучение молодежи обрядам инициации испытаний, популяризация представлений о великих шаманы, позволили сформировать сказки и эпические сюжеты. Это

привело к миграции мифологической басни в образовательный нарратив и его популяризация в живой устной традиции.

Литература:

1. Джураев М. Эпический сюжет: желание и эволюция. - Ташкент: Фирдавс-шах, 2021. - С. 5.
2. Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. - Л.: Наука, 1988. - С. 206.
3. Саримсаков. Б. Диффузия эпических жанров // Эпические жанры узбекского фольклора. - Ташкент: Наука, 1981. - С. 129.
4. Фатых Урманче. Тюркский героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. – Казань, 2015. – С. 234.
5. Пухов И.В. Героический эпос тюрко-монгольских народов Сибири. - М.: Наука, 1975. - С. 59.
6. Зайдиной. Эпично. Рассказывает Кадир Бахши Рагимов. Подписчики М. Мурадов, А. Эргашев. Подготовитель и автор предисловия Н. Открытие. – Ташкент: Урок пресс, 2021. – С. 8.
7. Джураев М., Вопросы узбекского фольклора.//Вестник НУУз.№ 2.2010.

